

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Rizaev Jasur Alimjanovich
Axrorov Alisher Shavkatovich
Samarkand Davlat
tibbiyot universitet

SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALAR PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519876>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada so'lak bezlarining yaxshi sifatli o'smalari rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy ekzogen va endogen omillar tahlil qilingan. Shuningdek, genetik moyillik, onkogenlar va o'smalar o'sishini susaytiruvchi genlardagi mutasiyalarning ta'siri o'rganilgan. Sanoat va ekologik omillar, kasbiy xavf-xatarlar, zararli odatlar va infeksiyon agentlarning salbiy ta'siri o'rganilib, Epshteyn-Barr virusi va boshqa patogenlarning o'sma jarayonidagi roliga alohida e'tibor qaratilgan. Kasallikka olib keluvchi mexanizmlar ushbu yangi tuzilmalar patogenezini chuqurroq tushunish va ularning oldini olish hamda erta tashxis qo'yish borasida istiqbolli yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: yaxshi sifatli o'smalar, so'lak bezlari, xavf omillari, genetik moyillik, Epshteyn-Barr virusi, kasbiy xavf-xatarlar, zararli odatlar, ekologiya.

Ризаев Жасур Алимжанович
Ахроров Алишер Шавкатович
Самаркандский Государственный
медицинский университет

ЭКЗОГЕННЫЕ И ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены основные экзогенные и эндогенные факторы, способствующие развитию доброкачественных опухолей слюнных желез. Проведен анализ влияния генетической предрасположенности, мутаций в онкогенах и генах-супрессорах опухолей. Рассмотрены неблагоприятные внешние воздействия, включая промышленные и экологические факторы, профессиональные вредности, вредные привычки и инфекционные агенты. Особое внимание уделено роли вируса Эпштейна-Барр и других патогенов в опухолевом процессе. Выявленные механизмы позволяют глубже понять патогенез данных новообразований и определить перспективные направления профилактики и ранней диагностики.

Ключевые слова: доброкачественные опухоли, слюнные железы, факторы риска, генетическая предрасположенность, вирус Эпштейна-Барр, профессиональные вредности, вредные привычки, экология.

Rizaev Jasur Alimzhanovich
Akhrorov Alisher Shavkatovich
Samarkand State
Medical University

EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF BENIGN SALIVARY GLAND TUMORS

ANNOTATION

This article examines the main exogenous and endogenous factors contributing to the development of benign salivary gland tumors. The influence of genetic predisposition, mutations in oncogenes, and tumor suppressor genes is analyzed. Adverse external influences, including industrial and environmental factors, occupational hazards, unhealthy habits, and infectious agents, are considered. Special attention is given to the role of the Epstein-Barr virus and other pathogens in tumor progression. The identified

mechanisms provide a deeper understanding of the pathogenesis of these neoplasms and outline promising directions for prevention and early diagnosis.

Keywords: benign tumors, salivary glands, risk factors, genetic predisposition, Epstein-Barr virus, occupational hazards, unhealthy habits, environment.

Введение. Доброкачественные опухоли слюнных желез представляют собой важную проблему в современной медицине, поскольку их диагностика и лечение требуют комплексного подхода. Несмотря на то, что данные новообразования в большинстве случаев не представляют угрозы для жизни, они могут приводить к значительному дискомфорту, косметическим дефектам и функциональным нарушениям. Доброкачественные опухоли встречаются чаще, чем злокачественные, причем плеоморфные аденомы и опухоли Вартина являются наиболее распространенными доброкачественными диагнозами околоушной железы [4,14,40].

На сегодняшний день причины возникновения этих опухолей остаются до конца не изученными, однако значительное внимание уделяется исследованию факторов, способствующих их развитию. В частности, важную роль играют как эндогенные (генетическая предрасположенность, гормональный фон, иммунный статус), так и экзогенные (влияние окружающей среды, профессиональные вредности, образ жизни) факторы. Изучение их воздействия позволит не только лучше понять механизмы опухоли образования, но и разработать эффективные стратегии профилактики и ранней диагностики [9,16].

Целью настоящей статьи является систематизация и анализ существующих данных о влиянии эндогенных и экзогенных факторов на развитие доброкачественных опухолей слюнных желез.

Слюнные железы представляют собой экзокринные органы, играющие важную роль в поддержании гомеостаза ротовой полости, обеспечении процессов пищеварения и защите слизистой оболочки от патогенных микроорганизмов. Они подразделяются на большие (околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные) и малые железы, расположенные в слизистой оболочке щек, губ, неба и языка [7].

Околоушная железа развивается из утолщения эпителия в щеке в плоскости поверхностно к развивающемуся лицевому нерву. Ветви лицевого нерва проходят между двумя отделами железы, которые соединены перешейком. Железа полностью канализируется к шестому месяцу внутриутробной жизни. Анатомически, околоушная железа находится между нижнечелюстным отростком и соседним отростком височной кости. Ее форма может быть треугольной или равномерной. Железа окружена фиброзной капсулой, которая формируется как часть поверхностной мышечно-апоневротической системы. Структуры околоушной железы имеют большое значение для понимания анатомии лицевого нерва и хирургических вмешательств в этой области [17].

Околоушные слюнные железы являются крупнейшими из всех и состоят преимущественно из серозных ацинусов, секретирующих богатую амилазы слюну. Поднижнечелюстные железы обладают смешанной секрецией, производя как серозный, так и слизистый секрет, тогда как подъязычные железы преимущественно выделяют слизистый секрет. Малые слюнные железы участвуют в увлажнении слизистой оболочки и обладают дополнительными защитными функциями [20].

Физиологически слюнные железы контролируются вегетативной нервной системой, в частности парасимпатическая стимуляция усиливает секрецию слюны, тогда как симпатическая может изменять ее состав. Нарушение нормальной функции слюнных желез, вызванное опухолевым процессом, может приводить к ксеростомии, нарушению жевания, глотания и развитию воспалительных процессов [1,38].

Доброкачественные опухоли слюнных желез отличаются широким морфологическим разнообразием, что обуславливает необходимость их детальной классификации (таблица 1) [3,12].

Таблица 1. Классификация доброкачественных новообразований слюнных желез.

Тип опухоли	Частота встречаемости	Основные характеристики
Плеоморфная аденома	До 80%	Медленный рост, полиморфное строение (эпителиальные и миоэпителиальные клетки, слизистый и хондронидный компоненты).
Базально-клеточная аденома	Редкая	Состоит из базалоидных клеток, доброкачественное течение, низкий риск малигнизации.
Каналикулярная аденома	Часто встречается	Локализация в малых слюнных железах верхней губы, трубчатая структура, мягкая консистенция.
Оксифильная (онкоцитарная) аденома	Преимущественно в околоушной железе	Состоит из крупных оксифильных клеток.
Миоэпителиома	Редкий вариант	Формируется из миоэпителиальных клеток, чаще обнаруживается в поднижнечелюстной железе.

Несмотря на доброкачественную природу данных опухолей, некоторые из них, в частности плеоморфная аденома, могут подвергаться малигнизации при длительном существовании или недостаточно радикальном удалении, что подчеркивает необходимость своевременной диагностики и лечения.

Доброкачественные опухоли слюнных желез встречаются относительно редко по сравнению с опухолями других органов, однако составляют значительную долю всех новообразований головы и шеи. В структуре опухолей слюнных желез около 60–80% составляют доброкачественные процессы, при этом наибольшее число случаев приходится на околоушные железы (до 80%). Поднижнечелюстные и подъязычные железы поражаются значительно реже – 10–15% и менее 5% соответственно [8].

Наиболее распространенной формой является плеоморфная аденома, которая чаще всего диагностируется у пациентов в возрасте 30–50 лет, с небольшой тенденцией к преобладанию среди женщин. В то же время каналикулярная аденома чаще встречается в пожилом возрасте, преимущественно у женщин старше 60 лет [6].

Факторы, влияющие на развитие доброкачественных опухолей слюнных желез, остаются предметом активного изучения. Ряд исследований указывает на возможное влияние генетических предрасположенностей, хронических воспалительных процессов и факторов окружающей среды. Однако для установления четких корреляционных связей между этими аспектами и возникновением опухолей необходимы дальнейшие исследования.

Эндогенные (внутренние) факторы риска

Развитие доброкачественных опухолей слюнных желез обусловлено комплексным взаимодействием эндогенных и экзогенных факторов. Среди внутренних (эндогенных) факторов риска особое значение имеют генетическая предрасположенность, гормональные нарушения и особенности иммунного статуса. Генетические механизмы, лежащие в основе опухолеобразования, включают наследственные мутации, а также дисбаланс онкогенов и супрессоров опухолевого роста, что определяет склонность к развитию доброкачественных новообразований слюнных желез.

Генетические факторы играют важную роль в патогенезе доброкачественных опухолей, поскольку определенные мутации и наследственные особенности могут способствовать нарушению клеточного цикла, пролиферации и дифференцировке клеток слюнных желез. Исследования показывают, что у пациентов с семейной историей опухолевых заболеваний риск развития доброкачественных новообразований повышен.

Одним из ключевых механизмов наследственной предрасположенности является наличие мутаций в генах, регулирующих клеточный рост и апоптоз. В частности, мутации, затрагивающие гены TP53, HRAS и PLAG1, могут приводить к неконтролируемому делению клеток эпителия слюнных желез. Ген TP53, кодирующий белок p53, является одним из главных регуляторов клеточного цикла и апоптоза, а его мутации приводят к ослаблению контроля над пролиферацией клеток, что способствует формированию опухолей [18,19].

Кроме того, ген PLAG1, участвующий в регуляции роста клеток, часто выявляется при плеоморфной аденоме околоушной слюнной железы. Его транслокация или сверхэкспрессия приводит к избыточной активации

пролиферативных процессов, что может способствовать формированию доброкачественного новообразования [25]. Мутации в гене HRAS также ассоциированы с развитием опухолей слюнных желез, так как приводят к аномальной активации сигнального пути MAPK, регулирующего клеточный рост и дифференцировку [15].

Развитие доброкачественных опухолей слюнных желез связано с нарушением баланса между онкогенами и генами-супрессорами опухолевого роста. Онкогены, такие как MYB и PLAG1, при их аномальной активации способствуют усиленной клеточной пролиферации, в то время как дисфункция опухолевых супрессоров, включая TP53 и CDKN2A, снижает контроль над делением клеток [26].

Исследования показывают, что гиперэкспрессия онкогена MYB может играть важную роль в развитии опухолей слюнных желез, особенно в аденомах и миоэпителиомах. Этот онкоген участвует в регуляции клеточного цикла и ангиогенеза, что делает его потенциальной мишенью для диагностики и терапии опухолевых заболеваний [34].

В свою очередь, супрессоры опухолей, такие как TP53 и CDKN2A, выполняют защитную функцию, предотвращая неконтролируемое деление клеток и стимулируя апоптоз при наличии ДНК-повреждений. Однако мутации или инактивация этих генов могут приводить к снижению контроля над клеточным ростом, что создает благоприятные условия для опухолеобразования [31].

Экзогенные (внешние) факторы риска

Развитие доброкачественных опухолей слюнных желез обусловлено не только внутренними (эндогенными), но и внешними (экзогенными) факторами, которые могут оказывать мутагенное и канцерогенное воздействие на клетки железистого эпителия. Среди них особое значение имеют профессиональные и экологические воздействия, ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, а также загрязнение окружающей среды различными токсичными веществами. В совокупности эти факторы могут приводить к повреждению ДНК, нарушению механизмов клеточной регенерации и усиленной пролиферации клеток, что создает благоприятные условия для опухолеобразования.

Современные эпидемиологические исследования подтверждают, что определенные профессиональные условия и неблагоприятные экологические факторы могут способствовать повышенному риску развития опухолей слюнных желез. В частности, люди, работающие на производствах, связанных с воздействием химических реагентов, тяжелых металлов и канцерогенов, подвержены большому риску формирования доброкачественных новообразований.

Ионизирующее излучение является признанным фактором, способствующим развитию различных опухолевых процессов, включая новообразования слюнных желез. Ионизирующее излучение, обычно используемое при лечении рака, может привести к хронической дисфункции слюнных желез, что приводит к таким заболеваниям, как ксеростомия, что серьезно влияет на качество жизни пациентов. Воздействие радиации может приводить к накоплению мутаций в клетках эпителия желез, что приводит к их неконтролируемому росту. Доказано, что пациенты, перенесшие лучевую терапию головы и шеи по поводу других онкологических заболеваний, имеют повышенный риск формирования опухолей слюнных желез, включая как доброкачественные, так и злокачественные

формы. А также, ионизирующее излучение вызывает структурные и функциональные изменения в слюнных железах, что приводит к снижению выработки слюны и повышению риска стоматологических заболеваний [23,32,37].

Кроме того, влияние ультрафиолетового излучения, хотя и в меньшей степени изучено в контексте опухолей слюнных желез, также может способствовать повреждению ДНК клеток слюнных желез, особенно у людей, подвергающихся длительному воздействию солнечного света. Связь между ультрафиолетовой радиацией и опухолями слюнных желез изучается, но уже имеются данные о возможном участии этого фактора в опухолевой трансформации клеток, особенно в сочетании с другими мутагенными воздействиями [42].

Одним из наиболее значимых экологических факторов риска является загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, токсичными соединениями и канцерогенами. Вещества, такие как свинец, ртуть, кадмий и никель, обладают способностью накапливаться в организме и вызывать хроническое токсическое воздействие на железистую ткань. Эти элементы могут индуцировать окислительный стресс, нарушать клеточный метаболизм и способствовать повреждению ДНК, что создает благоприятные условия для опухолевого роста [21,33].

Дополнительно, канцерогенные соединения, такие как бензопирен, формальдегид и диоксины, содержащиеся в выбросах промышленных предприятий, автомобильных газах и табачном дыме, могут провоцировать накопление мутаций в клетках слюнных желез. Курение, как один из источников поступления канцерогенов, также рассматривается как фактор риска развития опухолей слюнных желез, поскольку в табачном дыме содержится множество токсичных веществ, способствующих клеточным изменениям [30,41].

Воздействие химических соединений на организм человека является одним из ключевых профессиональных факторов риска. В ряде производственных отраслей, таких как химическая, металлургическая, текстильная и нефтеперерабатывающая промышленность, работники подвергаются длительному контакту с потенциально канцерогенными веществами. Вещества, такие как формальдегид, бензол, ацетон, тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды, способны проникать в организм через дыхательные пути и кожные покровы, накапливаться в тканях и вызывать хроническое раздражение, воспалительные процессы и клеточные мутации.

Формальдегид, широко используемый в деревообрабатывающей, текстильной и медицинской промышленности, обладает доказанным мутагенным и цитотоксическим эффектом. Его воздействие может приводить к хроническому воспалению слизистых оболочек и железистых тканей, что способствует нарушению механизмов репарации ДНК и предрасполагает к опухолевому росту [28].

Тяжелые металлы, включая свинец, ртуть и кадмий, также представляют значительный риск для здоровья работников промышленных предприятий. Они обладают способностью к кумуляции в организме, вызывают окислительный стресс и нарушают нормальное функционирование клеток. Исследования показывают, что хроническое воздействие этих элементов может быть

связано с развитием доброкачественных опухолей слюнных желез, так как они оказывают влияние на механизмы апоптоза и клеточного цикла. Воздействие шестивалентного хрома (Cr VI) в условиях недостаточной вентиляции связано с повышенным риском опухолей слюнных желез, включая редкие злокачественные формы. Вдыхание хромсодержащих частиц без защиты органов дыхания является значимым фактором риска. Это подчеркивает необходимость строгих мер безопасности и профилактики на производстве [35,39].

Дополнительно, нефтехимические соединения, содержащиеся в парах растворителей и выхлопных газах, могут оказывать канцерогенное действие на эпителиальные клетки. Вдыхание этих веществ на протяжении длительного времени приводит к изменению экспрессии генов, участвующих в контроле клеточного роста, что создает благоприятные условия для неопластических процессов в тканях слюнных желез [13].

Отдельную группу риска составляют медицинские работники, подвергающиеся хроническому воздействию ионизирующего излучения в процессе профессиональной деятельности. Врачи-рентгенологи, радиологи, стоматологи и специалисты в области лучевой диагностики и терапии регулярно контактируют с источниками радиации, что может оказывать неблагоприятное влияние на ткани слюнных желез [23].

Ионизирующее излучение является одним из наиболее изученных мутагенных факторов, способных вызывать стойкие генетические изменения в клетках. Радиация воздействует на ДНК, приводя к разрывам цепей, хромосомным перестройкам и точечным мутациям, что может инициировать процесс опухолеобразования. Исследования показывают, что лица, подвергавшиеся длительному облучению, имеют более высокий риск развития опухолей слюнных желез, включая как доброкачественные, так и злокачественные новообразования [2].

Особенно подвержены воздействию радиации работники, использующие в своей практике рентгеновское оборудование и радиоизотопные методы диагностики. Хотя современные технологии обеспечивают более высокий уровень защиты от облучения, накопительное действие даже низких доз радиации может приводить к долгосрочным негативным последствиям.

Образ жизни играет важную роль в развитии различных патологий, включая опухоли слюнных желез. Нездоровые привычки, такие как курение и употребление алкоголя, а также несбалансированное питание, могут оказывать неблагоприятное воздействие на клетки железистого эпителия, способствуя их хроническому повреждению, воспалению и пролиферативной активности. Эти факторы могут усугублять влияние других экзогенных и эндогенных причин, создавая условия для неопластического роста.

Курение табака признано одним из ведущих экзогенных факторов, способствующих развитию опухолевых процессов в органах дыхательной и пищеварительной системы, а также в слюнных железах. Табачный дым содержит более 7000 химических соединений, среди которых канцерогены, такие как бензапирен, формальдегид, нитрозамины и тяжелые металлы. Эти вещества способны повреждать клетки железистого эпителия, нарушать их способность к регенерации и провоцировать накопление мутаций в ДНК [5].

Кроме того, курение способствует хроническому воспалению слюнных желез, что может приводить к гиперплазии эпителия и изменению структуры ткани. Исследования показывают, что у курильщиков повышен риск развития как доброкачественных, так и злокачественных новообразований слюнных желез. Длительный стаж курения и количество выкуриваемых сигарет в день прямо коррелируют с вероятностью возникновения этих патологий [10].

Алкоголь, в свою очередь, также может способствовать опухолевому росту, особенно при сочетанном воздействии с курением. Этанол и его метаболит ацетальдегид обладают цитотоксическим и мутагенным действием, вызывая повреждение ДНК и нарушая клеточные механизмы репарации. Кроме того, хроническое употребление алкоголя приводит к ослаблению иммунного ответа и нарушению антиоксидантной защиты организма, что способствует пролиферации клеток и увеличивает риск неопластических процессов [11].

Нерациональное питание, связанное с дефицитом или избытком определенных нутриентов, также может играть значительную роль в патогенезе доброкачественных опухолей слюнных желез. Недостаток антиоксидантов, таких как витамины А, С и Е, может способствовать накоплению свободных радикалов, что приводит к окислительному стрессу и повреждению клеточных структур. Витамин А, в частности, играет важную роль в поддержании нормального дифференцирования эпителиальных клеток, а его недостаток может способствовать их гиперпластическим изменениям.

Дефицит витамина С также может негативно сказываться на состоянии слюнных желез, поскольку этот витамин участвует в процессах коллагеногенеза и защите клеток от окислительного повреждения. Аналогичным образом, недостаток витамина Е может снижать устойчивость клеточных мембран к повреждению свободными радикалами, что увеличивает вероятность мутаций и клеточной трансформации [24,29].

С другой стороны, избыточное потребление некоторых макро- и микроэлементов также может представлять риск. Например, чрезмерное употребление животных жиров и рафинированных углеводов ассоциируется с повышенной секрецией инсулина и фактором роста IGF-1, которые могут стимулировать пролиферацию клеток и способствовать опухолевому росту. В то же время, избыток микроэлементов, таких как железо и медь, может способствовать усилению окислительного стресса, что также повышает риск неопластических изменений в тканях слюнных желез [22,27].

Инфекционные агенты, включая вирусы и бактерии, могут играть значительную роль в патогенезе

доброкачественных опухолей слюнных желез, способствуя хроническому воспалению, клеточным мутациям и модуляции иммунного ответа. Вирус Эпштейна-Барр (EBV) признан важным фактором, способным индуцировать неопластический рост через инфицирование В-лимфоцитов и эпителиальных клеток, активацию сигнальных путей пролиферации и подавление апоптоза. У лиц с ослабленным иммунитетом EBV может приводить к развитию доброкачественных лимфоэпителиальных опухолей слюнных желез.

Кроме EBV, рассматривается возможная роль цитомегаловируса (CMV), вируса простого герпеса (HSV) и папилломавирусной инфекции (HPV) в неопластических изменениях слюнных желез, однако их участие требует дальнейших исследований. Помимо вирусов, бактериальные патогены, такие как *Helicobacter pylori*, могут способствовать опухолевому процессу через хроническое воспаление и активацию провоспалительных цитокинов. Таким образом, инфекционные агенты могут оказывать комплексное влияние на развитие доброкачественных новообразований слюнных желез, особенно в условиях иммунной дисфункции [36].

Заключение. Доброкачественные опухоли слюнных желез представляют собой сложную группу новообразований, развитие которых обусловлено взаимодействием множества экзогенных и эндогенных факторов. В ходе анализа литературы выявлено, что к основным эндогенным факторам риска относятся генетическая предрасположенность, наследственные мутации и нарушение механизмов регуляции клеточного роста. Экзогенные факторы, в свою очередь, включают воздействие неблагоприятных экологических условий, профессиональные вредности, вредные привычки и инфекционные агенты.

С учетом выявленных факторов риска дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение молекулярных механизмов опухолеобразования, что позволит разработать более эффективные методы профилактики и ранней диагностики. Важным направлением является также совершенствование мер профессиональной защиты для снижения воздействия вредных факторов на работников промышленных и медицинских отраслей.

Таким образом, комплексный анализ эндогенных и экзогенных факторов риска развития доброкачественных опухолей слюнных желез позволяет лучше понять механизмы их возникновения и создать предпосылки для разработки профилактических и лечебных стратегий, направленных на снижение заболеваемости и улучшение качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Антонова И. Н. и др. Клинические особенности проявления ксеростомии (обзор литературы) //Институт стоматологии. – 2021. – №. 2. – С. 92-93.
2. Ванина Е. А., Целуйко С. С., Войцеховский В. В. Механизмы воздействия ионизирующей радиации на клеточном уровне //Амурский медицинский журнал. – 2014. – №. 1. – С. 80-87.
3. Долидзе Д. Д. и др. Эволюция классификации опухолей щитовидной железы //Эндокринология: Новости. Мнения. Обучение. – 2024. – Т. 13. – №. 1 (46). – С. 69-79.
4. Жумабаев А. Р. и др. Заболеваемость и молекулярные аспекты диагностики опухолей слюнных желез (краткий обзор литературы) //Евразийское Научное Объединение. – 2021. – №. 4-2. – С. 120-124.

5. Заридзе Д. Г., Максимович Д. М. Профилактика злокачественных новообразований //Успехи молекулярной онкологии. – 2017. – Т. 4. – №. 2. – С. 8-25.
6. Ирискулова Э. У., Магзумова К. И. Эпидемиологические и клинические аспекты опухолей околоушной слюнной железы //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 2. – С. 82-85.
7. Каргиева З. Р., Оганесов Г. Л. Слюнные железы, особенности их строения //Вестник науки. – 2023. – №. 60. – С. 301-304.
8. Каханович Т. В. Дифференциальная диагностика заболеваний слюнных желез. – 2023.
9. Ключихин А. Л., Бырихина В. В. Трудности дифференциальной диагностики опухолей слюнных желез в парафарингеальном пространстве //Актуальные вопросы оториноларингологии. – 2023. – С. 10-14.
10. Кузьмина Е. В., Сотникова М. В., Наконечный Д. А. Проблемы дооперационной диагностики аденолимфомы околоушной слюнной железы //Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2023. – Т. 22. – №. 3. – С. 286-291.
11. Луницына Ю. В. и др. Факторы риска развития злокачественных новообразований слизистой оболочки рта (обзор литературы). Часть 2. Экзогенные факторы //Стоматология детского возраста и профилактика. – 2024. – Т. 23. – №. 4. – С. 397-404.
12. Нишонбоев Л. С. и др. Диагностики и лечение опухолей слюнных желез //Stomatologiya. – 2024. – Т. 94. – №. 1. – С. 72-77.
13. Пинаев С. К., Пинаева О. Г., Чижов А. Я. Особенности канцерогенного действия различных видов дыма //Ульяновский медико-биологический журнал. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 6-27.
14. Садыкова Х., Эшмаматов И., Мухамедов И. Возможности ультразвуковой диагностики опухолей слюнных желез //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 1-2.
15. Тараканова О. В., Славнова Е. Н., Семенова А. Б. Классификация новообразований слюнных желез с неопределенным злокачественным потенциалом (SUMP) в Миланской системе отчетности о цитопатологии слюнных желез //Новости клинической цитологии России. – 2024. – Т. 28. – №. 2. – С. 12-21.
16. Цыбулько Е. А., Савицкий М. Н. Анализ гистологических и эпидемиологических особенностей плеоморфной аденомы по данным операционного материала. – 2022.
17. Чернявский В. И. и др. Современный взгляд на анатомию околоушной слюнной железы //Журнал анатомии и гистопатологии. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 76-84.
18. Adderley H. et al. The utility of TP53 and PIK3CA mutations as prognostic biomarkers in salivary adenoid cystic carcinoma //Oral Oncology. – 2021. – Т. 113. – С. 105095.
19. Bayat Z. et al. Potential biomarkers and signaling pathways associated with the pathogenesis of primary salivary gland carcinoma: a bioinformatics study //Genomics & informatics. – 2021. – Т. 19. – №. 4. – С. e42.
20. Chibly A. M. et al. Salivary gland function, development, and regeneration //Physiological reviews. – 2022. – Т. 102. – №. 3. – С. 1495-1552.
21. da Costa N. M. M. et al. Physical, chemical, and immunohistochemical investigation of the damage to salivary glands in a model of intoxication with aluminium citrate //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2014. – Т. 11. – №. 12. – С. 12429-12440.
22. Demir D. Ç. et al. Determination of some trace elements and heavy metal levels (Cu, Mn, Mg, Fe, Zn, Co, Pb, and Cd) in blood serum of patients with lip and oral cavity cancers //Journal of Elementology. – 2023. – Т. 28. – №. 1.
23. Gunning J. A., Limesand K. H. Chronic phenotypes underlying radiation-induced salivary gland dysfunction //Journal of Dental Research. – 2024. – Т. 103. – №. 8. – С. 778-786.
24. Hom-Ross P. L., Morrow M., Ljung B. M. Diet and the risk of salivary gland cancer //American journal of epidemiology. – 1997. – Т. 146. – №. 2. – С. 171-176.
25. Ikeda Y. et al. PLAG1 overexpression in salivary gland duct-acinar units results in epithelial tumors with acinar-like features: Tumorigenesis of luminal stem/progenitor cells may result in the development of salivary gland tumors consisting of only luminal cells //Journal of Oral Biosciences. – 2024. – Т. 66. – №. 4. – С. 88-97.
26. Iwaki S. et al. Comprehensive genomic profiling of salivary gland carcinoma: Analysis of the Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics database in Japan //International Journal of Cancer. – 2024. – Т. 155. – №. 5. – С. 871-882.
27. Jaafari-Ashkavandi Z. et al. Serum levels of zinc, copper and ferritin in patients with salivary gland tumors //Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP. – 2019. – Т. 20. – №. 2. – С. 545.
28. La Torre G. et al. Relationship between formaldehyde exposure, respiratory irritant effects and cancers: a review of reviews //Public Health. – 2023. – Т. 218. – С. 186-196.
29. Moayedi S. et al. Serum Level of Vitamin D in Patients with Salivary Gland Tumors //Iranian Journal of Otorhinolaryngology. – 2023. – Т. 35. – №. 130. – С. 273.
30. Nam I. C. et al. Association of smoking status, duration and amount with the risk of head and neck cancer subtypes: a national population-based study //American Journal of Cancer Research. – 2022. – Т. 12. – №. 10. – С. 4815.
31. Nikolic N. et al. Methylation of tumour suppressor genes in benign and malignant salivary gland tumours: a systematic review and meta-analysis //Epigenetics. – 2022. – Т. 17. – №. 12. – С. 1661-1676.
32. Nyathi M. Ionizing radiation side effects on salivary glands post external beam radiation therapy of head and neck tumors //Journal of Biology and Medical Research. – 2018. – Т. 2. – №. 14.
33. Onopiuk B. M. et al. The beneficial impact of the black chokeberry extract against the oxidative stress in the sublingual salivary gland of rats intoxicated with cadmium //Oxidative Medicine and Cellular Longevity. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 6622245.

34. Papanikolaou V. et al. Impact of amplified oncogenes on salivary gland carcinomas //Cancer Diagnosis & Prognosis. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 528.
35. Parida L., Patel T. N. Systemic impact of heavy metals and their role in cancer development: a review //Environmental Monitoring and Assessment. – 2023. – Т. 195. – №. 6. – С. 766.
36. Radunović M. The Role of Cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in the Development and Progression of Salivary Gland Cancer : дис. – University of Belgrade (Serbia), 2016.
37. Rocha P. H. P. et al. Adverse radiation therapy effects in the treatment of head and neck tumors //Radiographics. – 2022. – Т. 42. – №. 3. – С. 806-821.
38. Sainudeen S., Sabujan A. Minor salivary glands and ‘Tubarial Glands’-Anatomy, physiology, and pathology relevant to radiology //Journal of Radiology and Clinical Imaging. – 2021. – Т. 4. – №. 1. – С. 1-14.
39. Seçin I. et al. Case report: two cases of salivary duct carcinoma in workers with a history of chromate exposure //Frontiers in Medicine. – 2021. – Т. 8. – С. 730403.
40. Smith E., Zaro C., Dhingra J. K. Salivary gland tumors: A 20 ear review from a single community practice //Ear, Nose & Throat Journal. – 2024. – С. 01455613241233085.
41. Valletti P. A. et al. Oral and oropharyngeal malignant minor salivary gland tumors: A retrospective study //Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. – 2024. – Т. 125. – №. 4. – С. 101893.
42. Wang X. Y. et al. Nicotinamide mitigates radiation injury in submandibular gland by protecting mitochondrial structure and functions //Journal of Oral Pathology & Medicine. – 2022. – Т. 51. – №. 9. – С. 801-809.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000